

SURAT KETERANGAN

Nomor : *877* /UNIV/VIII/2021

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. H. Achmad Faqih, SP., MM.
NIDN : 0423116801
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan
Unit Kerja : Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Adalah benar awal perkuliahan studi Doktoral (S3) di Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009 (Awal Perkuliahan 10 September 2008) dan selesai studi S3 pada tanggal 28 Mei 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon 21 Agustus 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si.
NIP. 196507061990021001

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
2. Yth. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon